

O COVID-19 E AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO SISTEMA TRABALHISTA BRASILEIRO: A REAFIRMAÇÃO DO TRABALHO REMOTO

COVID-19 AND THE TRANSFORMATIONS OCCURRING IN THE BRAZILIAN LABOR SYSTEM: THE REAFFIRMATION OF REMOTE WORK

Karoline Silva de Oliveira – Faculdade Santo Agostinho VCA
João Xavier dos Santos – Faculdade Santo Agostinho VCA

RESUMO:

Tendo em vista que durante o *lockdown* gerado pela pandemia do Covid-19 muitos profissionais e empresas se adaptaram a modalidade remota de trabalho, o *home office*, e em decorrência dessa adaptação foi possível análise de que os custos e vantagens para empregado e empregador, em algumas categorias profissionais e em determinadas profissões, tornaram atrativo a manutenção dessa forma de trabalho remoto, mesmo em período pós-pandêmico. Assim sendo, de maneira analítica e objetiva, deve-se compreender a complexidade da efetivação e garantia de direitos trabalhistas, de forma específica, para essa modalidade de prestação de serviços profissionais. Dessa forma a regulamentação, fiscalização e normatização das modalidades remotas de trabalho, bem como das empresas e do local de trabalho do profissional, são de suma importância, pois apenas com esse olhar efetivo poderão ser garantidos os direitos e deveres nessa ova forma de relação de trabalho. Para tanto, a pesquisa se valeu de uma metodologia aplicada e qualitativa nos documentos legais e bibliográficos sobre a temática.

Palavras-chave: Covid-19 *home office*, Trabalho remoto, Direito Trabalhista.

ABSTRACT:

Considering that during the lockdown generated by the Covid-19 pandemic, many professionals and companies adapted to the remote working modality, known as home office, and as a result of this adaptation, it was possible to analyze that the costs and benefits for employees and employers, in certain professional categories and specific occupations, made the maintenance of this remote work format attractive, even in the post-pandemic period. Therefore, in an analytical and objective manner, it is necessary to comprehend the complexity of implementing and ensuring labor rights, specifically for this mode of professional service provision. Consequently, the regulation, supervision, and standardization of remote work modalities, as well as of companies and the professional's workplace, are of paramount importance, as only through this effective approach can rights and obligations be guaranteed in this new form of employment relationship. For this purpose, the research employed an applied and qualitative methodology using legal and bibliographic documents on the subject.

Keywords: Covid-19 home office, Remote work, Labor Law.

1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 foi e ainda é um grande evento global e tem impactado em diversas áreas, inclusive profissionais. Devido à necessidade do isolamento social para reduzir a contaminação do vírus, muitas empresas adotaram o home office para dar continuidade aos serviços.

Esse arranjo de trabalho se tornou muito comum, pois permite que os assalariados trabalhem fora do espaço físico da empresa, ou seja, pode trabalhar em sua própria residência, em um café ou em qualquer lugar com acesso à internet. O trabalho remoto também traz vantagens as empresas, principalmente reduzindo custos, não precisando arcar com despesas como aluguel de escritório, equipamentos, móveis, etc.

1

No decorrer das medidas tomadas no período da pandemia, houve várias Medidas Provisórias, que atualmente nos levou a promulgada a lei nº 14.442/22, regulamentando esse tipo de atividade laboral com vistas à proteção dos direitos sociais fundamentais do trabalhador remoto com responsabilidade civil das partes envolvidas na relação jurídica – empregadores e empregados.

Essa lei estabelece como principais medidas o fato de poder alternar o trabalho em casa e o trabalho no escritório sem privar do carácter de teletrabalho, tornando possível sua aplicabilidade aos aprendizes e estagiários, que agora também pode se beneficiar do regime de teletrabalho.

A nova lei de trabalho remoto estabelece o teletrabalho como a prestação de serviços fora das dependências da empresa, esta modalidade de trabalho deve constar expressamente no contrato de trabalho, oferecendo aos empregados facilidades e comodidade ao trabalhar em sua casa e não descaracterizando a relação empregatícia.

No entanto, o trabalho remoto também tem seus próprios desafios, como a falta do controle de jornada de trabalho, a falta de interação social, dificuldade em separar trabalho e vida pessoal, a falta de subordinação para manter a produtividade.

Diante dessas alterações que estão sendo cada vez mais utilizadas por empresas de diversos setores, principalmente após a pandemia da COVID-19, que acelerou a disseminação do teletrabalho como forma de garantir a segurança e o bem-estar dos empregados questiona-se: é viável a permanência da modalidade de trabalho remoto – home office para as empresas nesse momento?

Visando entender esse o novo momento, o presente artigo traz como objetivo geral analisar a viabilidade da permanência da modalidade de trabalho remoto – home office, e tem como objetivos específicos avaliar as transformações ocorridas na relação de trabalho, em razão da pandemia, compreender e investigar o trabalho remoto e a viabilidade da permanência da modalidade de trabalho remoto, home office.

Neste sentido, o trabalho foi estruturado com um capítulo abordando o trabalho remoto no Brasil, essa capítulo se dividiu-se em cinco tópicos, são eles: as relações de trabalho no pós pandemia do Covid-19, as vantagens obtidas no meio trabalhista durante o período pandêmico, o pós pandemia e suas heranças nas relações de trabalho, a relação empregatícia no trabalho remoto e as diferenças dos conceitos dos regimes de teletrabalho, trabalho remoto e home office.

A elaboração desse artigo desenvolveu-se por estudos, que se utilizou do método qualificativo, explorativo de doutrinas firmadas sobre o tema, bem como, Códigos postos pelo Sistema Legislativo Brasileiro no âmbito do Direito trabalhista, do Direito Constitucional e do Direito Civil voltados para as responsabilidades geradas nas relações contratuais, que contribuíram para a fiel e justa compreensão do assunto na abrangência sua complexidade.

2. MATERIAL E MÉTODO

Esta pesquisa utiliza-se do método qualitativo, perpassando por um viés exploratório, onde, somente através de leituras detalhadas e aprofundas pode-se tornar capaz de compreender de forma adequada acerca do tema sob apreço.

Desse modo, a utilização, leitura e interpretação de doutrinas firmadas sobre o tema, Códigos postos pelo Sistema Legislativo Brasileiro no âmbito do Direito trabalhista, Direito Constitucional no que diz respeito aos Direitos humanos, Direito civil ao olhar para as responsabilidades geradas nas relações contratuais e laborais no Brasil, bem como de outros dispositivos legais, artigos, matérias e reportagens, far-se-á necessária para a fiel e justa compreensão do assunto, na abrangência de toda a sua complexidade.

3. O TRABALHO REMOTO NO BRASIL

3.1. As relações de trabalho no pós pandemia do COVID-19

A pandemia da COVID-19 marcou o início de uma mudança de paradigma no mundo do trabalho, que funcionou como um catalisador para reimaginar as noções tradicionais de trabalho, local de trabalho e relação laboral.

Na situação de calamidade da pandemia, houve ameaças de realizar demissões, neste sentido para CALVO. (2023, p. 14):

“Diante da necessidade temporária de suspensão de diversos setores da economia, os empregadores ameaçavam demitir em massa os empregados, uma vez que não encontravam saídas jurídicas seguras de aplicação imediata na legislação trabalhista”.

A pandemia da COVID-19, que começou no início de 2020, modificou o cenário das relações global, renascendo o trabalho remoto. À medida que o mundo emergia gradualmente da crise, a força de trabalho encontrava-se num ambiente significativamente diferente da era pré-pandêmica. Este artigo explora as mudanças multifacetadas nas relações de trabalho e as suas implicações num mundo pós-pandemia.

Uma das mudanças mais visíveis foi a adoção generalizada do trabalho remoto. Empregadores e funcionários experimentaram os benefícios e desafios de trabalhar em casa. Esta mudança redefiniu o conceito de

local de trabalho e, por sua vez, a relação empregador-empregado. O trabalho remoto oferece uma maior flexibilização, levantando questões sobre produtividade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e segurança no emprego.

As medidas adotadas para a pandemia, segundo MARTINS, Sergio, (2023, pg. 591), foram de caráter urgente e necessárias conforme seu entendimento:

“A situação atual é relevante e urgente para se editar medida provisória. É relevante, importante, indispensável, fundamental, essencial, diante da pandemia do coronavírus. É urgente, de emergência, em razão da propagação da doença e das mortes que poderão ocorrer. Não pode ser feita mais para frente, sob pena de se infectarem muitas pessoas e morrerem também muitas pessoas caso não sejam suspendidas as atividades de determinadas empresas, como comércio. Atendem as Medidas Provisórias nos 927 e 936/2020 aos requisitos de urgência e relevância contidos no art. 62 da Constituição. Aliás, não parece que existe situação mais relevante e urgente do que está para se utilizar de medida provisória, que é a pandemia do covid-19. Questão que compreende a saúde e a vida das pessoas. A medida é, portanto, formalmente constitucional.”

O surgimento dos modelos de trabalho remoto representou uma nova realidade ao permitir ao empregado desenvolver suas funções de forma remota e no próprio local de trabalho. Muitas organizações estão agora combinando essas abordagens para otimizar a produtividade e o bem-estar da sua força de trabalho. Esta mudança exige uma apreciação do desempenho, da colaboração e do papel dos espaços físicos de escritório.

O impacto da pandemia nas relações laborais sublinhou a importância da melhoria das competências e da requalificação. Os funcionários precisam se adaptar às funções de trabalho em rápida evolução, necessitando de uma cultura de aprendizagem contínua. Os empregadores perceberam a necessidade de investir em uma maior formação no desenvolvimento para garantir uma força de trabalho qualificada e capaz de prosperar num mundo pós-pandemia.

3.2. As vantagens obtidas no meio trabalhista durante o período pandêmico

A pandemia expôs a necessidade de priorizar o bem-estar dos funcionários. A saúde mental, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a saúde física tornaram-se aspectos críticos da relação de trabalho. Os empregadores passaram a implementar programas para apoiar a saúde holística dos seus funcionários, reconhecendo que uma força de trabalho mais saudável é mais produtiva e leal.

As relações laborais também foram afetadas pelo aumento da fluidez do mercado de trabalho. Os funcionários estão mais dispostos a mudar de emprego ou de carreira, um fenômeno muitas vezes referido como “A Grande Demissão”. Os empregadores devem adaptar as suas estratégias de retenção e oferecer pacotes de remuneração e benefícios competitivos para atrair e reter talentos.

Nesse sentido, de acordo com MARTINS, Sergio. (2023. p.591),” *O objetivo do teletrabalho agora é evitar que as pessoas fiquem circulando nas ruas e também das dispensas por parte do empregador, pois em certas atividades o empregado pode trabalhar em casa”*.

A integração tecnológica no local de trabalho acelerou. A automação e a inteligência artificial estão mudando as funções profissionais e exigindo adaptabilidade dos funcionários. As relações laborais abrangem agora discussões sobre o uso ético da tecnologia, a privacidade dos dados e as implicações do desemprego tecnológico.

Os governos e os organismos reguladores passaram a responder a estas mudanças reavaliando as políticas laborais. As leis relativas ao trabalho remoto, às horas de trabalho e aos direitos dos funcionários estão sendo atualizadas para acomodar as mudanças no cenário do trabalho, entre elas o de proteger ainda mais a figura de alguns trabalhadores esquecidos, como o caso de trabalhadores temporários e dos freelancers.

3.3. O pós pandemia e suas heranças nas relações de trabalho

3

A era pós-pandemia marcou o início de grandes transformações nas relações laborais. O trabalho remoto, os modelos híbridos, o desenvolvimento de competências, o bem-estar dos trabalhadores, a fluidez do mercado de trabalho, a integração tecnológica e os quadros jurídicos desempenham um papel crucial na definição do novo mundo do trabalho.

“Talvez o teletrabalho seja a tendência daqui em diante, de se trabalhar mais em casa. Isso pode diminuir o custo de aluguel de escritórios, com água, luz, deslocamentos etc. O empregado pode perder um número menor de horas no trânsito, pois não precisará ir à empresa”. De acordo com Martins (2023, p 591).

Estas mudanças apresentam oportunidades e desafios para empregadores, empregados e decisões políticos. À medida que avançamos, é imperativo acompanhar de perto estes desenvolvimentos, adaptar-se continuamente e garantir que as relações laborais sejam justas, inclusivas e sustentáveis neste cenário em evolução.

Frente as novas mudanças e uma abordagem das garantias dos direitos dos trabalhadores, para que seja viável a permanência desta modalidade no direito do trabalho, surge a necessidade da regulamentação de lei específica que se adeque a nova realidade com uma perspectiva para atender a real necessidade dos empregados e patrões, em face das peculiaridades das novas mudanças apresentadas da relação do trabalho remoto.

3.4. A relação empregatícia no trabalho remoto

Com os avanços impulsionados pelo período da pandemia, as tecnológicas permitiram um novo modelo que avança fora do estabelecimento do empregador, embora mantendo o contato por meio de informação eletrônica de informática.

Segundo CALVO, Adriana (2022, pg 36), define o trabalho remoto de forma que “É um novo modelo de prestação de trabalho atípico, a distância, descentrado, externalizado e flexível, com o uso dos instrumentos da telemática. Aquele que exerce o *teletrabalho* é chamado de trabalhador digital ou teletrabalhador”.

Durante muito tempo houve críticas da relação de emprego nas modalidades de trabalho remoto, principalmente sobre o controle do empregador ao empregado nas funções realizadas, o que levam a discursão sobre haver ou não relação de emprego.

Esses questionamentos surgem da premissa de que, para se configurar o vínculo empregatício há a necessidade do preenchimento de alguns requisitos, que são estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT.

Neste sentido, independentemente da espécie de emprego realizado, seja eles intelectual, técnico ou manual, tem como requisito para a configuração do vínculo empregatício os serviços prestados por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, caso não esteja presente um desses pressupostos, se torna inexistente a relação de emprego.

Visando garantir a isonomia de tratamento entre todos os trabalhadores, essa distinção entre trabalhador manual, técnico e intelectual, tem a finalidade de garantir a igualdade para os que se encontra na mesma situação, independentemente das atividades exercidas, de modo que, existem profissões normatizada por leis específicas, que como tal, não afasta os requisitos da configuração da relação de emprego.

É importante ressaltar que no caso do regime de trabalho remoto ou teletrabalho, que muitas as vezes pelo fato de inviabilizar o controle de jornada, não descaracteriza a configuração do vínculo empregatício, o que da mesma forma, o empregado que trabalha de forma remota não descaracteriza o regime de teletrabalho em prestar atividades nas dependências da sede do empregador.

Nessa perspectiva, não implica a exclusividade na prestação dos serviços, ou seja, que o emprego exclusivamente preste serviços a um único empregador, podendo o empregado prestar serviços a vários empregadores, desde que, não haja incompatibilidade de horário de um serviço para o outro, logo, não afasta o vínculo empregatício o trabalhador que tem mais de um emprego.

Portanto, a relação de empregatícia no regime de teletrabalho mantém o vínculo empregatício com seu empregador como qualquer outro regime de trabalho. Essa relação deve haver um contrato formal ou acordo de trabalho, estipulando os termos e condições incluindo a definição de atividade a serem exercidas, horários, salário, benefícios, entre outros.

3.5. As diferenças dos conceitos dos regimes de teletrabalho, trabalho remoto e home office

4

O teletrabalho e o trabalho remoto são termos que têm o mesmo significado, “tele” é o prefixo que significa “a distância”, ora, “remoto” significa “a distância”, portanto são sinônimos, refere-se atividades realizadas fora das dependências do empregador, o que foi interacionando conforme, a Medida Provisória nº 1.108 de 2022, convertida na Lei nº 14.442 de 2022.

O trabalho remoto é um termo mais amplo que se relacionado a qualquer tipo de trabalho que seja realizado fora da dependência da empresa do empregador, já teletrabalho é um tipo de trabalho interno e virtual que é realizado exclusivamente fora da dependência da empresa do empregador, seja em casa ou em outro local. Neste sentido MARTINS, Sergio (2023, p. 106) entende que:

“Todo teletrabalho é considerado trabalho a distância, mas nem todo trabalho a distância pode ser considerado teletrabalho. O trabalho em domicílio também é um trabalho a distância,

mas pode usar tecnologia ou não. As costureiras não usam tecnologia ou aparelhos eletrônicos para trabalhar. Logo, não é teletrabalho, mas trabalho a distância”.

Portanto, desde que tenha acesso à internet e recursos para as atividades, podendo ir na sede da empresa, não será descaracterizado o regime de teletrabalho, nestes moldes o artigo 6º da CLT, determina o trabalho remoto.

“Nesse sentido, Ivani Contini Bramanti ressalta bem a exigência de que o teletrabalho seja prestado por instrumentos de telemática: “o teletrabalho é uma modalidade de trabalho a distância, mas nem todo trabalho a distância é teletrabalho. O trabalho a distância não é privativo do teletrabalho. Tanto a execução do trabalho quanto a relação e a comunicação entre trabalhador e empresa se dão obrigatoriamente pelos instrumentos da telemática” (CALVO, 2022. p..59.

O teletrabalhador está fisicamente ausente da sede do empregador, mas inserido virtualmente no trabalho, assim, as atividades são realizadas virtualmente através dos recursos virtuais, podendo utilizar as tecnologias de comunicação ou de monitoramento para se conectar com a empresa ou clientes, sendo importante destacar que não se configura como trabalho externo, definido pelo artigo 75-B da CLT.

Desta forma, o teletrabalho também não se confunde com o trabalho home office, nesse sentido LEPO-RACI, Aline (2023, Pg.171), elabora uma breve distinção:

” O teletrabalho e o home office não são a mesma coisa, pois enquanto o home office se refere às atividades prestadas na residência do empregado, o teletrabalho é serviço prestado em locais que não sejam considerados como estabelecimento do empregador, e desde que se utilize de meios tecnológicos”.

Os empregados em regime de trabalho remoto ou teletrabalho poderá prestar serviços mediante remuneração de dois sistemas, ou seja, por unidade de produção ou tarefa, ou por meio de unidade de tempo, devendo tudo está estipulado no contrato ou aditivo contratual.

Inserido internamente por meio de ferramentas telemáticas, de forma que há possibilidade ao empregador de controle de jornada por meio de recursos virtuais, a partir da vigência da Lei nº 14.442/2022, incluiu no artigo 62, inciso III, que somente o teletrabalhador por produção ou por tarefa está excluído do controle de jornada.

De acordo com RESENDE, Ricardo. (2023 p. 373). *“Assim, se não restar comprovada a impossibilidade de controle de ponto do teletrabalhador, evidenciando-se apenas o desinteresse do empregador em manter o controle de jornada, estará afastada a incidência do inciso III do art. 62”.*

Outro ponto que deve está registrado no contrato é em relação a infraestrutura necessária para a prestação do serviço remoto, bem como, as despesas decorrentes do teletrabalho não pode compor a remuneração do empregado de forma que, o valor fixo e mensal para reembolsar essas despesas, são arcadas pelo empregador, não possuindo natureza salarial e não está sujeita a encargos trabalhistas e previdenciários, devendo está previsto em contrato, conforme estipulado no artigo 75-D da CLT.

3.6 A regulamentação do trabalho remoto e do teletrabalho e a alterabilidade entre os regimes de trabalho.

No decorrer da calamidade trazida pela COVID-19, foi adotado a Medida Provisória de nº 927, publicada em 22 de maio de 2020, que efetivou a possibilidade ao empregador de poder modificar o regime de trabalho, do trabalho presencial para o trabalho a remoto, sem a necessidade da concordância do empregado independentemente de aditivo contratual já estabelecido, devendo serem comunicadas com 48 horas de antecedência.

Nesse sentido, esclarece MARTINS (2023. p. 591.), a possibilidade da alteração do regime de trabalho por parte de empregador

“Durante o estado de calamidade pública o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho”.

Inicialmente essa modalidade de trabalho a distância, criou-se a partir da do artigo 6º da CLT pela Lei nº 12.551/2011, que manteve a configuração da relação de emprego, estabelecendo indiferenças entre o trabalho exercido no estabelecimento do empregador para o trabalho a distância executado no domicílio do empregado.

Já a modalidade de teletrabalho foi incluída pela Lei nº 13.467/2017, nos artigos 75-A a 7º-E, possibilitando duas hipóteses de regimes de trabalho, o presencial e de teletrabalho, devendo constar expressamente

no contrato de trabalho a hipótese do regime no trabalho.

A possibilidade da alteração do regime de trabalho no período da calamidade da COVID19, se deu através da Medidas Provisórias nº 927, de 2020, que foram modificando através da Medida Provisória de nº 1.046, de 2021, logo em seguida modificada sobre o assunto a Medida Provisória n. 1.108, de 2022, posteriormente convertida na Lei n. 14.442, de 2022.

Sobre a alteração contratual do regime presencial para o regime de teletrabalho, somente pode ser efetivada com o mútuo concordância entre o empregador e empregado em aditivo contratual, por sua vez.

Já a alteração do regime de teletrabalho para o regime presencial, se insere no poder diretivo do empregador de *jus variandi*, com a finalidade de melhor organizar sua atividade, sendo desnecessário a concordância do empregado, por determinação do empregador, desde que garantido o prazo mínimo de quinze dias para a transição.

A alteração contratual entre o regime de trabalho remoto para o presencial, se incorpora no poder diretivo do empregador, de *jus variandi*, com a finalidade de melhor organizar sua atividade, de forma unilateral, sendo desnecessário a concordância do empregado, por determinação do empregador, desde que garantido o prazo mínimo de quinze dias para a transição, à vista disso, o Analista Cesp do TRT da 5ª Região 2008 considerou correto o seguinte:

“Caracteriza-se o jus variandi como a possibilidade de o empregador fazer, unilateralmente, e em certas hipóteses, pequenas modificações no contrato de trabalho, desde que estas não alterarem significativamente o pacto laboral nem causem prejuízos ao empregado.” (Cespe Analista – TRT da 5ª Região – 2008 apud RESENDE, 2020, p 671).

Independentemente qual das duas alterações, vice-versa, se exige a formalidade mediante a inclusão do aditivo contratual. Todavia, da alteração do trabalho remoto ou teletrabalho para o trabalho presencial, gerar despesas do retorno do empregado, independentemente da localização de onde a esteja, e não constar em contrato estipulado entre as partes, o empregador não será responsável em arcar com os custos da alteração, salvo se estiver estabelecido no aditivo contratual, que formalizou a alteração do regime presencial para o teletrabalho, assim, incluiu a Lei nº 14.442/2022, no artigo 75-C, § 3º da CLT.

Contudo, essas alterações contratuais dos regimes de trabalho, em face do princípio da inalterabilidade contratual, trazem discursões acerca da validade das alterações, que podem acarretar prejuízos ao empregado, como a perda do direito aos intervalos, horas extras e adicional noturno. Por sua vez, desde que, observados os requisitos legais expressos na CLT.

De acordo com os estudos realizados, verificou-se que, é uma realidade em razão das transformações que vieram para ficar e não tem como frear essas mudanças, assim, surge a viabilidade da permanência, e a necessidade de analisar as garantias dos direitos do trabalhador no regime de trabalho remoto e a possível regulamentação de lei específica, estabelecendo diretrizes para assegurar aos empregados condições adequadas de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho remoto tem se tornado cada vez mais comum em diversos setores da economia, principalmente devido aos progressos tecnológicos e à necessidade de flexibilidade e adaptação por parte das organizações.

É notório que no Brasil ainda se faz inexistente uma regulamentação específica que garanta direitos e estabeleça parâmetros claros para a modalidade de trabalho remoto. Nesse contexto, este estudo científico busca justificar a necessidade de padronizar o trabalho remoto no país destacando os benefícios desafios e implicações para assalariados e empregadores.

6

Dessa forma, a regulamentação do teletrabalho garantirá a proteção dos direitos laborais: A regulamentação do teletrabalho é fundamental para garantir que os direitos laborais sejam conservados nesse contexto. Regulamentos específicos podem estar relacionados as questões como horário de trabalho, horas extras, férias, compensação adequada benefícios e segurança no trabalho, prevenir abusos e criar condições de trabalho adequadas para trabalhadores remotos.

Além disso, traz saúde e segurança: Trabalhar remotamente gera problemas para a saúde e segurança dos assalariados. A standardização poderá estabelecer diretrizes para a ergonomia do ambiente de trabalho remoto, a prevenção de doenças laborais e a adoção de medidas de segurança no domicílio.

Isso pode reduzir os riscos à saúde e garantir condições de trabalho seguras; no entanto, oferece um

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ainda com essa perspectiva, entende-se que o trabalho remoto pode proporcionar maior flexibilidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Porém, sem regras claras, essa conciliação pode se tornar danoso, sem definição de horários, excesso de trabalho e dificuldade de desligamento. A regulamentação adequada pode definir diretrizes para uma divisão saudável entre trabalho e vida pessoal, prevenir o esgotamento e promover a qualidade de vida dos profissionais remotos.

Não obstante disso, aumenta a produtividade e a inovação: a regulamentação do trabalho remoto também pode aumentar a produtividade e a inovação nas empresas.

Dessa forma ao se estabelecer diretrizes claras e incentivos para a adoção dessa modalidade, é possível fomentar a criação de novas práticas de trabalho, o desenvolvimento de habilidades digitais e a promoção de um ambiente de trabalho mais dinâmico. Essa regulamentação pode sustentar a competitividade e a modernização das organizações brasileiras.

Dessa forma, diante de tudo aqui apresentado, nota-se que é de suma importância a normatização da modalidade de trabalho remoto no Brasil é necessária para assegurar direitos trabalhistas, promover a saúde e segurança ocupacional, conciliar vida pessoal e profissional e estimular a produtividade e inovação.

Por forma dessas transformações que vieram para ficar e não tem como voltar atrás, existe hoje a necessidade da regulamentação mais específica sobre o tema, que através de uma regulamentação específica, é possível garantir condições adequadas de trabalho, equilíbrio entre as esferas profissional e pessoal, além de atender a transformação digital das empresas brasileiras. Portanto, este estudo busca contribuir para a compreensão da importância e urgência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil.

BRASIL. Lei nº 14.442, de 02 de setembro de 2022. Dispõe sobre o pagamento de auxílio-alimentação ao empregado e altera a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

CALVO, Adriana. **Manual de direito do trabalho**. Editora Saraiva, 2022.

CALVO, Adriana. **Manual de Direito do Trabalho**. Editora Saraiva, 2023.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. **Metodologia científica**. São Paulo: Makron Books, 1996.

LEPORACI, Aline; SILVA, Bianca Merola da. **Manual Prático de Direito do Trabalho**. Grupo GEN, 2023.

MARTINS, S. P. **Direito do trabalho**/ Sergio Pinto Martins. -28ª ed. – São Paulo: Atlas, 2012.

MARTINEZ, Luciano. **Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho**. Editora Saraiva, 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Disponível em <http://pfds.pgr.mpf.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/dudh.pdf>. Acesso em 05 abr. 2023.

RESENDE, Ricardo. **Direito do Trabalho**. Grupo GEN, 2020.

RESENDE, Ricardo. **Direito do Trabalho**. Grupo GEN, 2023.

ROMAR, Carla Teresa M. **Direito do trabalho. (Coleção esquematizado®)**. Editora Saraiva, 2022.

Processos trabalhistas sobre home office sobem 270%; parlamentares reagem. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/carreira/processos-trabalhistas-sobre-home-office-sobem-270-parlamentares-reagem/>>. Acesso em 20 de março de 2023.

7

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região TRT-9 - Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo: RO 0000844-48.2022.5.09.0245. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-9/1844180250>. Data de Julgamento: 17/05/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/05/2023. Acesso em 19 de outubro de 2023.

ZUBOFF, Shoshana. A Era do Capitalismo de Vigilância: A Luta por um Futuro Humano na Nova Fronteira do Poder. Tradução de Clóvis Marques. São Paulo: Intrínseca, 2019.

GONÇALVES, Marcus Vinicius. Home Office: Trabalho em Casa e Teletrabalho. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

